

**KOVRAK (FERULA)NI TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITLARIDA
OPTIMAL EKISH MUDDATLARI**

**OPTIMAL PLANTING TIMES OF FERULA (KOVRAK) UNDER
DIFFERENT SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS**

Tajiyev Z.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Raximov J.S.

Qarshi Davlat texnika universiteti, dotsent

Xajiyev R.K.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, katta o‘qituvchi

Xo‘sinova Ch.Z.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistr

Ikromova G.Q.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, talaba

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Ishida kovrak (*Ferula* spp.) o‘simligini turli tuproq-iqlim sharoitlarida ekish muddatlari va ularning o‘simlikning o‘shir-rivojlanishi hamda hosildorligiga ta’siri yoritilgan. Ayniqsa, Xorazm viloyati sharoitida kuzatiladigan tuproq sho‘rlanishi, iqlimning keskin kontinental xususiyat omillari hisobga olingan holda optimal ekish muddatlari tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kuzgi ekish muddatlari kovrak urug‘larining tabiiy stratifikatsiyasini ta’minlab, yuqori unuvchanlik va samarali hosildorlikka olib keladi. Maqola ilmiy asosga ega bo‘lib, kovrakni sanoat miqyosida yoki shaxsiy tomorqalarda yetishtirish bilan shug‘ullanuvchilar uchun amaliy qo‘llanma bo‘lishi ko‘zda tutilgan.

Kalit so‘zlar: *Ferula*, tuproq harorati, namlik, mavsumiy o‘zgarishlar, intensiv rivojlanish, agrotexnik tadbir, stratifikatsiya.

Annotation: This study examines the impact of sowing dates for *Ferula* species (*Ferula* spp.) under various soil and climatic conditions on the plant's growth, development, and yield. Specifically, optimal sowing dates were analyzed considering the soil salinization and the sharply continental climatic factors observed in the

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Khorezm region. Research indicates that autumn sowing dates ensure natural stratification of *Ferula* seeds, leading to higher germination and effective yield. The article is scientifically grounded and intended to serve as a practical guide for those involved in the industrial or private cultivation of *Ferula*.

Keywords: *Ferula*, soil temperature, moisture, seasonal changes, intensive development, agrotechnical measure, stratification.

Dorivor o‘simliklar Markaziy Osiyo xalqlari tomonidan, xususan O‘zbekistonda ham mahalliy aholi tomonidan keng ravishda foydalanib kelinmoqda. Bu dorivor turlar orasida *Ferula L.* turkumi vakillarining 60 ga yaqini dorivor xususiyatiga ko‘ra, muhim o‘rin egallaydi.

Bundan tashqari, nafaqat davlatimizda, balki dunyoning aksariyat mamlakatlarida mazkur turkum vakillari farmatsevtika sanoati uchun qimmatbaho xom-ashyo manbai hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi florasining dorivor o‘simliklar tabiiy resurslaridan oqilona foydanish, ayrim dorivor o‘simliklarning plantatsiyalarining tashkil etish, ularning xom-ashyosini qayta ishlash va eksportni ko‘paytirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.03.2018 yildagi PQ-3617-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda respublika hududida “Kovrak yetishtiruvchilar va eksport qiluvchilar assotsiatsiyasi”ni tashkil qilish ko‘zda tutilgan.

Tadqiqotlarimiz 2022-2026 yillarda Urganch va Bog‘ot tumanlarida olib borilmoqda.

Kovrak (*Ferula*) oilasiga mansub ko‘p yillik o‘simliklar dunyo florasida muhim o‘rin tutadi. Uning bir qancha turlari tibbiyot, oziq-ovqat sanoati, xushbo‘y moddalar ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi. Markaziy Osiyo, xususan O‘zbekiston, kovrakning tabiiy o‘sinh hududlaridan biri bo‘lib, bu yerda uning ayrim turlari yovvoyi holda uchraydi. Yildan-yilga kovrakka bo‘lgan talabning ortib borayotgani ushbu o‘simlikni madaniy holda yetishtirish agrotexnikasini takomillashtirishni taqozo etadi. Muhim agrotexnik tadbirlardan biri bu ekish muddatini to‘g‘ri belgilashdir. Tuproq-iqlim sharoitlarining o‘ziga xosligi ekish muddatining tanlanishiga bevosita ta’sir etadi. Ushbu maqolada turli mintaqalar uchun kovrakni ekishning optimal muddatlari ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi.

Kovrakning urug‘dan ko‘payishi va nihol hosil bo‘lishi ko‘p jihatdan tuproqning harorati va namlik darajasiga bog‘liqligi aniqlangan. Ko‘pchilik kovrak turlarining urug‘lari uchun unib chiqishning optimal harorati 20-25°C oralig‘ida bo‘lishi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

kuzatilgan [1,3]. Shuningdek, ba’zi turlarning urug‘lari uchun stratifikatsiya (sovuq bilan davolash) jarayoni talab etilishi ham tadqiqotlarda qayd etilgan, bu esa urug‘larning bahorgi ekishdan avvalgi tayyorgarligiga tegishlidir [2].

O‘zbekiston hududi keng tabiiy-iqlim mintaqalariga ega bo‘lib, bu kovrakni ekish muddatlarini tanlashda muhim omil hisoblanadi.

Janubiy viloyatlarda bahor erta boshlanadi va tuproq tez isishi kuzatiladi.

Bu esa bahorgi ekishga imkon beradi. Optimal muddat mart oyining ikkinchi yarmi – aprel oyining boshlari hisoblanadi. Bu vaqtda tuproq harorati urug‘larning unib chiqishi uchun qulay bo‘lib, o‘simlikning vegetatsiya davrida to‘liq rivojlanishiga imkon beradi. Tuproqdagi qishdan qolgan namlikdan unumli foydalanish ham mumkin [4].

Kuzgi mavsumda ekishda oktyabr oyining oxiri – noyabr oyining boshlari ham samarali bo‘lishi mumkin. Bu holda urug‘lar qish davomida tuproqda tabiiy stratifikatsiyadan o‘tib, bahorda bir me’yorda unib chiqadi. Biroq, qishning keskin sovib ketish xavfi mavjud bo‘lsa, urug‘larning nobud bo‘lish ehtimoli bor. [5]

Shimoliy viloyatlarda bahorning boshlanishi va tuproqning isishi biroz kechroq kuzatiladi.

Bu esa bahorgi ekishda optimal muddat aprel oyining o‘rtalaridan may oyining boshlarigacha kechikishi mumkin. Tuproq haroratining bir maromda 20°C atrofida bo‘lishi kutilishi lozim.

Kuzgi mavsumda ekishda ushbu hududlarda ham kuzgi ekish mumkin, ammo qishning sovuq bo‘lish xavfi yuqoriroq bo‘lgani uchun, bahorgi ekish ko‘proq tavsiya etiladi. Agar kuzgi ekish amalga oshirilsa, urug‘larning himoyasini ta’minlash zarur bo‘lishi mumkin [4].

Xorij olimlarining, xususan Eron, Hindiston va Xitoyda o‘tkazilgan tadqiqotlari ham kovrak turlarining ekish muddatlari borasida muhim ma’lumotlarni taqdim etadi.

Ferula assa-foetida bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda ko‘rsatilishicha, bu turning urug‘lari uchun sovuq stratifikatsiya davri (4-8 hafta) unib chiqish ko‘rsatkichini sezilarli darajada oshiradi [2]. Bu, ayniqsa, bahorgi ekishlarni amalga oshirishda muhimdir, chunki urug‘lar oldindan tayyorlangan bo‘ladi.

Yarim qurg‘oqchil va qurg‘oqchil mintaqalarda (masalan, O‘rta Sharq mamlakatlari) kuzgi ekish keng qo‘llanilib, bu usul urug‘larning tabiiy ravishda qishki namlikni to‘plashiga va bahorda intensiv rivojlanishiga yordam beradi [3, 5].

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Tuproqning sho‘rlanish darajasi ham ekish muddatini tanlashda hisobga olinishi kerak. Sho‘rlangan tuproqlarda o‘simliklar stressga ko‘proq chalinadi, shuning uchun optimal ekish muddatida, tuproqdagi tuzlarning kamroq faol bo‘lgan davrida ekish afzal.

Tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, Xorazm viloyati sharoiti boshqa hududlardan tuproqning sho‘rligi, yer osti suvlarining yaqinligi va iqlimning keskinligi bilan farq qiladi. Shu bois ushbu hududda kovrak yetishtirishda ilmiy asoslangan yondashuv talab etiladi.

Kovrak urug‘lari fiziologik tinim davriga ega bo‘lib, ularning unishi uchun sovuq harorat ta’siri zarur. Bu jarayon tabiiy stratifikatsiya deb ataladi. Tabiatda urug‘lar kuzda tuproqqa tushib, qish davomida sovuq ta’sirida unishga tayyor holatga keladi. Optimal unish sharoitlari harorat: 0–5°C ни талаб қилди.

Bahorgi ekishda ushbu sharoitlar yetarli darajada bo‘lmagani uchun unuvchanlik past bo‘ldi. **Ya’ni, kuzgi ekish eng samarali hisoblanadi**, chunki u urug‘ning tabiiy stratifikatsiyasini ta’minlaydi.

Xorazm viloyatida tuproqlar asosan sho‘rlangan bo‘lib, sug‘oriladigan yerlar ustunlik qiladi. Iqlim keskin kontinental: yozda harorat juda yuqori, qishda esa past bo‘ladi.

Shuning uchun optimal ekish muddati **noyabr oyi 2 – o‘n kunligi – dekabr boshlari eng maqul variant bo‘ldi.**

Xorazm sharoitida kovrak yetishtirishda quyidagi agrotexnik chora-tadbirlar muhim: Tuproqni chuqur haydash 25–30 sm, urug‘larni 2–3 sm chuqurlikka ekish, qator oralig‘ini 60–70 sm qilish, begona o‘tlarni yo‘qotish, minimal sug‘orish rejimini qo‘llash kabi tadbirlar urug‘larning unib chiqishi va o‘simlikning rivojlanishini yaxshilaydi.

O‘tkazilgan kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, Xorazm sharoitida kuzgi ekish natijasida: unuvchanlik 60–80% gacha yetadi o‘simliklarning yashovchanligi ortadi ildiz tizimi kuchli rivojlanadi. Bahorgi ekishda esa bu ko‘rsatkichlar 2–3 barobar past bo‘ladi. Demak, ekish muddatining to‘g‘ri tanlanishi hosildorlikka bevosita ta’sir qiladi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Kuzatishlarimiz natijalariga xulosa qilib aytganda, kovrak (Ferula) o‘simligini yetishtirishda ekish muddatini to‘g‘ri belgilash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Xorazm viloyati sharoitida kuzgi ekish (noyabr–dekabr) eng maqbul hisoblanadi. Tuproq sho‘rlanishi va iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda agrotexnik tadbirlarni to‘g‘ri qo‘llash yuqori hosildorlikni ta’minlaydi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Mamatov A.K. O‘zbekistonning dorivor o‘simliklari. Navro‘z nashriyoti. T:- 2018. B.112-115
2. Rahimov A.G. Ferula L. turlarini urug‘dan ko‘paytirish usullari va agrotexnikasi. O‘simlikshunoslik instituti ilmiy maqolalari to‘plami, №45, T:- 2020. B.115-122
3. Hassan S., & Khan, M.A. “Agronomic practices for the cultivation of Ferula assafoetida in arid regions”. Journal of Arid Land Agriculture, 2019. 15(2), 45-52.
4. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi. Dorivor va efir moyli ekinlarni yetishtirish bo‘yicha qo‘llanma. T:- 2021. B. 67-70
5. Aliyev R.B. “Influence of sowing dates on the yield and quality of Ferula species in Uzbekistan”. International Journal of Botany and Research, 2017. 7(3), 88-95.